

Modelado de componentes de software para el sector automotriz basado en SysML

S. I. Fernández Gregorio¹, L. A. Morales Rosales^{2*}, K. V. Sánchez Díaz³, I. Algreto Badillo⁴, K. P. Álvarez Villagómez⁵

¹Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Av. Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Veracruz, México

sfernandez@tecmartinez.edu.mx

²Conacyt-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Francisco J Múgica S/N, 58004, Morelia Michoacán, México

*lamorales@conacyt.mx

³Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Av. Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Veracruz, México

dkarla404@gmail.com

⁴ Conacyt-Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Luis Enrique Erro #1, Sta María Tonanzintla, C.P. 72840, Puebla, México

ialgreto@conacyt.mx

⁵Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, Av. Ignacio de la Llave 182, Col. Centro, C.P. 93600, Martínez de la Torre, Veracruz, México

palvarez@tecmartinez.edu.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

En el sector automotriz con la implementación de nuevas tecnologías tanto en vehículos conectados y vehículos autónomos, requiere de modelos en el diseño automotriz que se adapte a nuevos comportamientos. En el sector automotriz ya existen modelos que ayudan al proceso de desarrollo. Sin embargo, no consideran algunos elementos que contribuyan a mantener la flexibilidad del modelado de software al incluir nuevos componentes conservando la semántica. En esta investigación, se presenta un análisis de lenguajes formales para el modelado de componentes en el sector automotriz. El análisis evalúa la flexibilidad de diseño mediante el uso de diagramas que permitan integrar procesos, tecnologías y elementos de software para el diseño de aplicaciones de vehículos conectados y autónomos. El resultado del análisis permitió elegir SysML como lenguaje de modelado para el sector automotriz.

Palabras clave: *vehículos autónomos y conectados, SysML, sector automotriz, modelado de componentes.*

Abstract

In the automotive sector the implementation of new technologies for connected and autonomous cars, requires design models that can be adapted to new behaviors. In the automotive sector there are already models that help in the development process. However, they do not consider some elements that contribute to maintaining the flexibility of software modeling by including new components while preserving semantics. In this research, an analysis of formal languages for the modeling of components in the automotive sector is presented. The analysis evaluates the flexibility design through the use of diagrams to integrate processes, technologies and software elements for connected and autonomous car applications. The result of the analysis determined that the formal language SysML presents a robust modeling for the automotive sector.

Key words: *autonomous and connected vehicles, SysML, automotive sector, modeling.*

Introducción

Las nuevas tecnologías han llegado a cambiar la vida cotidiana, se ha apostado por tecnologías que se creen van a cambiar más la vida de las personas. Entre esas tecnologías se encuentran los automóviles conectados y

autónomos, lo que antes se creía era ciencia ficción hoy es una realidad. La aparición de estos nuevos vehículos se cree tendrá un impacto importante en un futuro en la manera en que nos transportamos. Sin embargo, la implementación de las nuevas tecnologías, en este tipo de vehículos requiere de modelos en el diseño automotriz que se adapte a estos nuevos comportamientos. Esto lleva a que se plantee la pregunta, ¿Se pueden integrar nuevos componentes de tal manera que se tengan arquitecturas flexibles y escalables? Este y otros problemas implica la revolución tecnológica que se está teniendo actualmente. Por lo tanto, en el sector automotriz se requieren modelos en el diseño que se adapte a estos nuevos comportamientos de los automóviles autónomos y conectados. En el sector automotriz ya existen modelos que ayudan al proceso de desarrollo, sin embargo algunas veces no son del todo aplicables para las nuevas tecnologías, ya que no se preserva la semántica o no son flexibles para integración de nuevos componentes. Es por ello que este trabajo tiene como propósito y principal objetivo, identificar componentes formales para el desarrollo de un marco de referencia aplicado al diseño de aplicaciones de software para vehículos conectados y autónomos. Para lograrlo se ha realizado un análisis de distintos lenguajes formales de modelado. A partir del análisis se determinó que el lenguaje formal SysML es adecuado para identificar los elementos de diseño que se adapten al modelado en el sector automotriz con la integración de nuevas tecnologías, estándares, procesos, entre otros. Esto permite que dentro del diseño se puedan crear modelos que tengan arquitecturas flexibles y escalables para adaptarse a nuevos cambios que traen consigo los nuevos componentes.

Comparativa entre trabajos relacionados

En la tabla 1 se comparan los trabajos más relevantes que reúnen atributos para ser aplicados en el desarrollo de software para el sector automotriz. El trabajo de Katumba & Knauss (2014), tiene como objetivo comprender como funciona la aplicabilidad de los métodos ágiles al desarrollo de software automotriz. Además, presenta desafíos y oportunidades que implica la introducción de prácticas de desarrollo de software ágil. Por otra parte, Dajsuren (2015) presenta un informe en el cual, el objetivo es estudiar el lenguaje de descripción de arquitectura (ADL) y el marco de arquitectura. Un ADL se utiliza para describir y presentar arquitecturas de sistemas y software. Mientras que el marco de arquitectura proporciona convenciones, principios y prácticas que ayudan a describir arquitecturas dentro de un dominio específico y/o comunidad de partes interesadas. En otro caso, en el trabajo Boulanger & Van(2007), se habla acerca de cómo la electrónica es en realidad el origen de las innovaciones tecnológicas en sistemas automotrices. En el informe se habla acerca de cómo la tendencia en el software se ha ido incrementando por los requisitos. Es importante tener en cuenta los requisitos al momento de desarrollo en sistemas automotrices, ya que se deben de respetar estándares de seguridad automotriz. Asimismo, durante el proceso de desarrollo, es indispensable estudiar los requisitos previos para así poder mantener la validación y trazabilidad del producto. Un trabajo más es el de Majchrzak & Stilger (2017), en él se ilustran ejemplos de los diferentes usos de la metodología Kanban. El nombre "Kanban" se origina en japonés y podría traducirse como "cartel" o "cartelera". Es un mecanismo de control de flujo para producción "justo a tiempo" impulsada por tracción. La idea detrás de Kanban es ejecutar los principios Lean en la práctica. Por último, en la propuesta de este artículo, se han incluido todos los elementos necesarios para el correcto modelado en el sector automotriz. El resultado de este trabajo refleja una relación específica para modelado automotriz, lo que no se presenta en todos los trabajos, además, también se consideran metodologías que se puedan adaptar al desarrollo de proyectos automotrices, lo que no se considera en los otros trabajos. Así se tiene como resultado un proyecto que especifica productos que se adapten de manera adecuada al modelado automotriz.

Definición de nomenclatura: Métodos ágiles de software: MAS; Ingeniería Concurrente: IC; Ingeniería de software: IS; Autosar: AU; Architecture Framework (Marco de Arquitectura): AF; Metodologías en el sector automotriz: MSA; Architecture Description Language (Lenguajes de descripción de arquitectura): ADL; Lenguajes formales (UML, SysML, SPEM): LF.

Tabla 1. Tabla comparativa entre los trabajos relevantes al objeto de estudio

	MAS	IC	AU	AF	IS	MSA	ADL	LF
1. Katumba & Knauss, (2014)	✓				✓			
2. Dajsuren (2015)			✓	✓	✓		✓	✓
3. (Boulanger & Van (2007)					✓		✓	✓
4. Majchrzak & Stilger, (2017)	✓				✓			

5. Propuesta	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
--------------	---	---	--	---	---	---	---	---

Metodología

Análisis y selección del lenguaje formal para modelar componentes de software.

Un lenguaje formal está formado por un conjunto de símbolos primitivos y reglas. Los lenguajes formales seleccionados para su análisis permiten modelar el comportamiento de un sistema o modelar procesos de negocios. Cada lenguaje está formado por un conjunto de elementos o símbolos y definen un conjunto de reglas que especifican lo que debe de realizar cada elemento. Por lo tanto, en esta etapa se ha realizado el análisis de diversos lenguajes formales tales como BPMN, SPEM, UML y SysML; de estos se determinó el lenguaje y diagramas, adecuados para modelar el comportamiento o la interacción de los componentes de los vehículos autónomos y conectados.

Selección de los elementos para el marco formal de trabajo aplicados al entorno automotriz.

Considerando el lenguaje seleccionado, se analizaron los diagramas correspondientes al lenguaje. El análisis contempla nueve diagramas: Diagrama de definición de bloque, Diagrama de bloques interno, Diagrama de caso de uso, Diagrama de actividad, Diagrama de secuencia, Diagrama de máquina de estados, Diagrama paramétrico, Diagrama de requisitos, Diagrama de paquetes. Cada diagrama tiene un objetivo específico permitiendo la interpretación de ellos, por lo que se consideraron todas sus características y aportaciones para seleccionar los adecuados para modelar en el sector automotriz.

Modelado de interacciones de los componentes de aplicaciones de software para vehículos conectados y autónomos

Como última actividad, se tomaron los diagramas seleccionados para el modelado en el sector automotriz, y se consideró una situación del mundo real de este sector. Se realizó el modelado de la problemática de los diagramas seleccionados para confirmar la correcta selección de los diagramas.

Resultados y discusión

Existen diferentes lenguajes formales, estos proveen sistemas de arquitecturas, trabajan con objetos y elementos que van a ayudar al análisis y diseño de un sistema. Con ellos se especifica, visualiza, construye y documenta el proceso de desarrollo de sistemas de software. Por lo tanto se analizaron algunos lenguajes formales de modelado que de acuerdo a sus características, seleccionar el lenguaje formal adecuado al entorno automotriz.

Se consideraron los lenguajes formales BPMN, SPEM, UML y SysML. BPMN (Business Process Model and Notation) esta notación fue concebida para mejorar la comunicación entre los sectores y las personas, debido a que estructura y muestra el proceso y las fases que este tiene. Esta notación especifica el proceso de negocio en un diagrama que va a ser fácil de leer tanto para los usuarios técnicos como para los usuarios de negocios (Contreras Carrera, 2014). SPEM (Software Process Engineering Metamodel), es un framework para instanciar procesos. Tiene como objetivo satisfacer un gran número de métodos y procesos de desarrollo de software o sistemas sin tener que agregar características específicas para dominios o disciplinas particulares. Este framework es una especificación de OMG (Object Management Group) que a su vez está basado en MOF (MetaObject Facility) y es un metamodelo UML (Uniform Model Language). Spem proporciona una sintaxis y estructura para cada aspecto de procesos de desarrollo. SPEM ofrece numerosas ventajas, por ejemplo está basado en UML además favorece la comunicación y el entendimiento de los involucrados en el proceso (Menéndez Domínguez, 2015). UML (Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado más conocido y utilizado en la actualidad, este está respaldado por el OMG (Object Management Group), es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de software. Es importante resaltar que es un lenguaje para especificar y no para describir métodos o procesos. Ya que se utiliza para definir sistemas de software, detallar artefactos, documentar y construir, en otras palabras, es el lenguaje en el que esta descrito el modelo (Rumbaugh, J., 2000)). SysML este es un lenguaje de modelado gráfico de propósito general que tiene como función especificar analizar, diseñar y verificar sistemas complejos que además puedan incluir hardware, software o cualquier otro tipo de proceso. Su objetivo es dar técnicas para el modelado en gran variedad de

sistemas asimismo no contempla específicamente la dirección de proyectos de ingeniería de sistemas, es decir, aspectos como la planificación, gestión de riesgos, entre otros.

Modelado en SysML

En la tabla 2, se presenta una comparativa entre SysML y otros lenguajes formales. A partir de este análisis y el expuesto en la tabla 1 determina que los elementos de SysML son adecuados para el modelado en el sector automotriz (Dajsuren, Y., 2015). SysML no fue diseñado específicamente para el entorno automotriz pero por sus características permite integrar, software, hardware, componentes, y objetos, lo hacen el adecuado para este sector.

Tabla 2. Tabla comparativa de los lenguajes formales.

Cuadro comparativo					
	Ventajas	Objetivo	Elementos	Diagramas	Otras características
BPMN	<ul style="list-style-type: none"> Permite mayor flexibilidad a la hora de trabajar. Dota al proceso de más agilidad. Da respuesta a muchos problemas que surgen de las organizaciones como el tiempo de ejecución de los procesos o los constantes cambios y exigencias de los clientes. 	La notación BPMN específica el proceso de negocio de un diagrama en el que es fácil de leer tanto para los usuarios técnicos como para los usuarios de negocios. Es intuitivo y permite la representación de detalles complejos del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos de flujo Objetivos de conexión Swim lanes Artefactos Objetivos de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos de flujo 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos estandarizados Comunicación clara y certera de la ejecución
SEPM	<ul style="list-style-type: none"> Permite modelar los procesos de desarrollo de software permitiendo así una comunicación efectiva y la aceptación por todo el equipo de desarrollo. Los resultados de su utilización son procesos bien definidos que ayudan a mejorar la calidad, disminuir los costos cumplir las metas. 	Framework que permite instanciar procesos. Su objetivo es satisfacer un gran rango de métodos procesos de desarrollo de software o sistemas, sin agregar características específicas para dominios o disciplinas particulares.	<ul style="list-style-type: none"> Producto de trabajo Definición de trabajo Activity Ejecutor de proceso Rol de proceso Paquete de procesos Guía Componente de proceso Proceso Disciplina 		<ul style="list-style-type: none"> Contenido metodológica Guías Método o metodología
UML	<ul style="list-style-type: none"> Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50% o más). Modelar sistemas (no solo de software) utilizando conceptos orientados a objetos. Establecer conceptos y artefactos ejecutables. Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. Alta reutilización minimización de costos. 	Es un lenguaje para especificar y no para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que esta descrito el modelo.	<ul style="list-style-type: none"> Elementos estructurales Elementos de comportamiento Elementos de interacción 	<ul style="list-style-type: none"> Clases Componentes Objetos Estructura compuesta Despliegue Paquetes Actividades Casos de uso Máquinas de estados Secuencia Interacción Comunicación Tiempo 	<p>Relaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relación de dependencia Relación de asociación Relación de generalización Relación de realización <p>Vistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vista Use-Case Vista lógica Vista de componentes Vista concurrente Vista de distribución
SysML	<ul style="list-style-type: none"> Expresa mejor la semántica de la ingeniería de sistemas. Soporta varios tipos de asignaciones. Soporta la especificación de 	Dar técnicas de modelado en una gran variedad de sistemas entre los que se incluyen equipos físicos, software, datos, personas,	<ul style="list-style-type: none"> Diagramas de comportamiento Diagrama de requisitos Diagramas de estructura 	<ul style="list-style-type: none"> Actividades Secuencia Máquina de estados Casos de uso Requisitos 	Es riguroso en la semántica y uso de la notación, pero a la vez busca la flexibilidad de adopción por la

	modelos, visitas y puntos de vista.	procedimientos, e instalaciones; además no contempla específicamente la dirección de proyectos de ingeniería de sistemas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definición de bloque ➤ De bloque interno ➤ Paramétrico ➤ Paquetes 	industria
--	-------------------------------------	---	--	-----------

SysML cuenta con nueve diagramas: De actividades, de secuencia, de máquinas de estados, de casos de uso, de requisitos, de definición de bloque, de bloque interno, paramétrico, de paquete. Por lo tanto, se ha realizado el modelado de los diagramas que se ajustan a las condiciones del entorno automotriz. De acuerdo a las características del lenguaje es posible modelar comportamientos, requisitos, componentes, comportamientos, actividades de sensores; todos del sector automotriz. Por lo tanto, a continuación se presentan los diagramas seleccionados en los que se representa un sistema automotriz del mundo real.

Diagrama de paquetes

Para comenzar el modelado en SysML se parte del modelado de paquetes. Los elementos que se consideran son: 1) Requisitos: como su nombre lo indica, contiene el diagrama que muestra los requisitos que el vehículo debe cumplir. 2) Comportamiento: Contiene los diagramas que modelan el comportamiento de los componentes del vehículo. Estos diagramas son el de actividades, secuencia, máquina de estados y casos de uso. 3) Estructura: Contiene los diagramas que modelan la estructura de los vehículos. Es decir. Muestran los componentes que lo conforman y cómo interactuar entre ellos. Los diagramas son el de definición de bloques y de bloques internos.

Figura 1. Modelado de paquetes.

Diagrama de requisitos

Todo proyecto debe de comenzar con los requisitos, ya que son el primer paso en el diseño de un producto. Su objetivo es dar a conocer una necesidad sobre lo que se va a desarrollar. Para mostrar cómo interactúan los componentes y elementos en el desarrollo automotriz, se muestran un diagrama de requisitos en la figura 2. Los requisitos varían de acuerdo a cada fabricante de autos y proveedores. Se considera: 1) Requisitos de funcionamientos: Navegación precisa, Reconocimiento de líneas de carril y señalamientos, Asistencia de manejo, 2) Requisitos de seguridad: Sensores, Sistema de visión nocturna, Algoritmos de detención de eventos, Clúster de instrumentos, y 3) Requisitos de servicio: Entretenimiento, Telemática.

Figura 2. Modelado de requisitos

Diagramas de estructura

Este diagrama es el encargado de mostrar los componentes del modelo y sus interacciones. Así como también da a conocer la estructura de cada componente y el cómo está conformado. De manera general y de acuerdo a los requisitos previamente establecidos se establecieron los siguientes componentes: 1) Sensores: la función de los sensores es llevar la información a la unidad electrónica de control. Esta información va de acuerdo a la función del sensor. De manera que el vehículo pueda realizar ciertas funciones o detectar errores en algunos componentes. 2) ADAS: El sistema avanzando de asistencia a la conducción está integrado por diferentes componentes y aplicaciones. Tiene como función el mejorar la seguridad automovilista al conducir y así evitar accidentes. 3) Cámaras: La función de este componente es reconocer elementos. Como líneas de carril y señales de tráfico. 4) Radares: Los radares son un sistema que utiliza ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidad. 5) GPS: Es uno de los componentes más importantes del automóvil. El GPS posibilita marcar una ruta a seguir y así asegurar que el vehículo sigue la ruta establecidas y por el carril que tiene que circular. También te sitúa de manera correcta y reconoce la ubicación en tiempo real. 6) Infrarrojo: Con el sistema de infrarrojo se activa la visión nocturna cuya función es el detectar objetos a larga distancia en la noche. 7) Software: Es el encargado de detectar y responder a eventos mediante alertas al conductor. Así como también es el encargado del entretenimiento. En la figura 3 se muestran los compontes que estructuran el vehículo y cómo interactúan unos a otros para poder realizar las funciones. De igual forma, algunos componentes dependen del trabajo de otros.

Diagramas de casos de uso

Una vez que se definieron los diagramas de la estructura del modelo, el primer diagrama de comportamiento a realizar es el de casos de uso, ver figura 4. Estos diagramas sirven para mostrar el comportamiento del sistema mediante la interacción con agentes externos (actores).

Diagramas de secuencia

El diagrama de secuencia es parecido al diagrama de casos de uso, ya que ambos muestran posibles escenarios y la reacción que va a tener el modelo ante ese posible escenario. Con la diferencia que este diagrama expresa información sobre el comportamiento del modelo con los componentes que interactúan en este comportamiento. En la figura 5 se muestran a los actores y componentes del modelo representados por líneas de vida, que representan una instancia y la interacción que tiene con otras líneas de vida al intercambiar mensajes. Estas líneas de vida representan las propiedades de un bloque; es decir, los componentes del modelo. En el diagrama vemos como los actores interactúan con estos componentes para modelar una secuencia de interacciones entre los distintos objetos. Con el objetivo de lograr alguna tarea o en este caso los escenarios del caso de uso.

Diagramas de estado de máquinas

Este diagrama ayuda a describir el comportamiento de estado de un bloque. Es decir, describe los estados que pueden tener un componente y cómo cambia de acuerdo al estado en el que se encuentre.

Figura 3. Modelado de estructura.

Figura 4. Modelado de casos de uso.

Figura 4. Modelado de secuencia.

Figura 5. Modelado de actividades.

En la figura 6 se representan los estados del vehículo cuando se presenta cierta situación en la que se activa el frenado de emergencia. Se comienza desde el encendido del vehículo para luego pasar al momento en que se conduce y acelera. Al momento en que uno de los sensores detecta a un vehículo cercano se presentan dos situaciones, una donde el conductor hace caso a la alerta y baja la velocidad para evitar un accidente y donde el conductor hace caso omiso a esa alerta y en ese momento se emite el frenado de emergencia

Figura 6. Modelado de estado de máquinas.

Trabajo a futuro

Al seleccionar los elementos adecuados será posible incluirlos en un marco formal de trabajo el cual sea aplicado al entorno automotriz. De tal manera estará disponible una herramienta que se adecue al modelado en el sector automotriz. Además, el desarrollo de un marco de trabajo no solo ayuda al sector automotriz, si no que va a permitir generar nuevas oportunidades para futuras investigaciones. Se recomienda continuar estudiando sobre los procesos, tecnologías y elementos en torno al software de vehículos autónomos y conectados. También se recomienda, profundizar más en los lenguajes formales y de ser necesario realizar modelos con

ellos, así se podrían realizar comparaciones para concluir cuál lenguaje ofrece elementos de seguridad en el modelado de sistemas.

Conclusiones

En el sector automotriz es importante la inclusión de nuevas tecnologías en los automóviles autónomos y conectados. Por lo tanto, es sustancial el análisis y diseño del software automotriz. En este artículo se muestran los diagramas seleccionados a partir de un lenguaje formal de modelado (SysML). El primer aspecto que se consideró fue la selección de lenguaje formal (SysML). En consecuencia se analizaron los diagramas del lenguaje SysML, tales como, de secuencia, de máquinas de estados, de casos de uso, de requisitos, de definición de bloque, de bloque interno, paramétrico, y de paquete. De acuerdo al objetivo buscado se determinaron siete diagramas que son adaptables al entorno automotriz, que son: de paquetes, de requisitos, de estructura, de casos de uso, de secuencia, de actividades y de estados de máquinas. Con el diagramado de un caso del sector automotriz se pudo comprobar que es posible diseñar componentes, situaciones o proyectos del entorno automotriz. La industria automotriz es muy extensa, sin embargo para el modelado en este sector hay poca investigación sobre el tema. En cuanto al modelado, a pesar de que existen modelos y metodologías que ayudan a los procesos de desarrollo de software centrada al sector automotriz, algunas no son del todo aplicables en algunos proyectos. Al determinar los diagramas de modelado para el sector automotriz es posible delimitar el modelado necesario para un proyecto de este sector, evitando el diseño innecesario de diagramas y obtener resultados improductivos.

Referencias

1. Asociación Española de Aparcamiento y Garajes. (2015). Coches conectados y autónomos. APARCAR(47), 6-8.
2. Boulanger, J. L., & Van, Q. D. (2007, July). A requirement-based methodology for automotive software development. In Int. Conf. on Modeling of Complex Systems and Environments, Ho Chi Minh City, Vietnam, July (Vol. 7).
3. Contreras Carrera, R. (2014). Guía para modelar procesos y procedimientos bajo el estándar BPMN 2.0. Documento de referencia, Jalisco.
4. Dajsuren, Y. (2015). On the design of an architecture framework and quality evaluation for automotive software systems. Tesis Doctoral, Eindhoven University of Technology.
5. Delligatti, L. (2013). SysML distilled: a brief guide to the systems modeling language. Indiana: Addison Wesley.
6. Galván, P. (Agosto de 2017). Tecnologías detrás del automóvil conectado. Software Guru, 20-23. Obtenido de www.sg.com.mx
7. Katumba, B., & Knauss, E. (2014). Agile Development in Automotive Software Development: Challenges and Opportunities. Suecia: Departamento de informática e ingeniería de Chalmers.
8. López, V., Fernández, J., Sánchez, R., & Antuña, R. M. (2017). Guía Metodológica DFMA. Asturias: Fundación Prodintec: Centro Tecnológico para el Diseño y la Producción Industrial de Asturias.
9. Majchrzak, M., & Stilger, Ł. (2017). Experience Report: Introducing Kanban into Automotive Software Project. e-Informatica Software Engineering Journal.
10. Menéndez Domínguez, V. H., & Castellanos Bolaños, M. E. (2015). SPEM: Software Process Engineering Metamodel. México: Revista Latinoamericana de ingeniería de software.
11. Montoro González, L., Lijarcio, I., Bosó, P., López, C., & Bertolín, A. M.-B. (s.f.). Coche autónomo, seguridad vial y formación de conductores.
12. Ramírez, L. (2016). Vehículos Autónomos. Universidad Católica: "Nuestra señora de la Asunción", Departamento de Electrónica e Informática, Paraguay.
13. Reschka, A., Maurer, M., & Köster, F. (2015). Development of Software for Open Autonomous Automotive Systems in the Stadtpilot-Project. 8th International Workshop on Intelligent Transportation.
14. Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2000). El lenguaje unificado de modelado. Manual de referencia. Madrid: Pearson educación, S. A.
15. Sánchez, C. (2014). Automatización en la industria automotriz: Conceptos y procesos. Innovación Tecnológica. Desarrollo tecnológico e innovación empresarial.
16. Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (Novena ed.). Mexico: Pearson Educación.